

Guía N°4

Analizando los resultados

Rango etario 10 a 14 años

Guía N°4

Analizando los resultados

Hola Amigos y Amigas!

Rango etario 10 a 14 años

¿Qué haremos hoy?

Aprenderemos cómo trabajar los datos de las encuestas realizadas en guías anteriores, y tener conclusiones sobre lo que piensan las personas de tu escuela o club ecológico sobre la presencia de basuras en las playas.

Etapa 4. Obtener resultados

Esta etapa consiste en ingresar las respuestas de los (as) encuestados(as) para luego analizarlas. A continuación encontrarán dos opciones para realizar esta análisis. Escojan sólo una.

Guía N°4

Analizando los resultados

ACTIVIDAD 1: Opción 1- Las tablas “a mano”

1. Formen grupos de 2 a 5 compañeros.
2. Junten todas las encuestas que lograron realizar en la guía 2 y la guía 3 y repártanlas equitativamente entre los grupos.
3. En la **tabla 1** de la siguiente página, escriban el nombre de las preguntas en la columna correspondiente, y las personas encuestadas en las filas. Anoten, para cada pregunta y persona encuestada, la opción que respondieron de su escala. Recuerden que usamos preguntas cerradas con opciones de respuesta.
4. Escojan una de las preguntas y cuenten cuántas personas respondieron cada alternativa. Con los resultados que obtengan rellenen la **tabla 2**.

Tabla 1: Ejemplo

Encuestado (a)	¿Cuánto sabe sobre las basuras marinas en los océanos?
1	Algo
2	Mucho
3	Mucho

Tabla 2: Ejemplo

Alternativa	Personas
Nada	0
Poco	0
Algo	1
Mucho	2
Experto	0

Guía N°4

Analizando los resultados

Como no registramos el nombre de las personas encuestadas, les asignaremos un número a cada una, que es el que tendremos que poner en la primera columna.

COLUMNAS
↓

Tabla 1

Encuestado(a)	Pregunta 1	Pregunta 2
1	_____	_____
2	_____	_____
3	_____	_____
4	_____	_____
5	_____	_____
—	_____	_____
—	_____	_____

FILAS
→

Tabla 2

Alternativa	Pregunta

Guía N°4

Analizando los resultados

ACTIVIDAD 2: Opción 1 Graficar “a mano”

1. Consigue un papel cuadriculado y con ayuda de la **tabla 2**, construye un gráfico de barras.
2. Los gráficos constan de dos ejes, un eje vertical (eje y) y otro horizontal (eje x). En el eje “y” colocaremos las opciones de respuesta de su pregunta, mientras que en el eje “x” pondremos la suma de las personas que respondieron a la pregunta y eligieron esa alternativa. Fíjate en el ejemplo.

Respuesta	¿Qué le parece la cantidad de basura en las playas?
Muy bien	1
Bien	6
Me es indiferente	5
Mal	3
Muy mal	9

Guía N°4

Analizando los resultados

Ahora les presentamos otra forma de hacer el mismo proceso, pero con un computador, utilizando un programa muy utilizado por los científicos, el famoso Excel.

ACTIVIDAD 1: Opción 2 – Hacer una tabla en excel

1. En el ordenador (computadora), abran una planilla Excel.
2. Construyan una tabla como la del ejemplo (Figura 1).
3. A continuación, ingresen los resultados de la primera pregunta.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1										
2										
3				¿Qué le parece la cantidad de basura presente en las playas?:						
4										
5				Alternativas	Resultados					
6				Muy bien	0					
7				Bien	1					
8				Me es indiferente	6					
9				Mal	5					
10				Muy mal	9					
11										
12										
13										
14										

(1) Contabiliza y registra aquí el total de respuestas para cada un de las alternativas

Figura 1: Tabla Excel con el ejemplo de una pregunta formulada en la encuesta. Se presentan las alternativas de respuestas ordenadas en una columna (columna D) y los resultados que representan el número de personas que optó por cada alternativa en la comuna del lado (Columna E).

Guía N°4

Analizando los resultados

ACTIVIDAD 2: Opción 2 Graficar en excel

Confeccionen un gráfico de barras. A modo de ejemplo, sigan en orden los pasos del 1 al 3 indicados en la **figura 2**.

(2) Pulsa en “insertar” y luego en la figura de un gráfico de barras para obtener la figura.

(1) Con el cursor marca ambas filas.

(3) Verifica si el gráfico que te resulta se parece a este ejemplo. Lo importante es que los números estén en el eje “Y” del gráfico.

Figura 2: Tabla Excel con los pasos a seguir para hacer un gráfico en una planilla Excel con el número de respuestas de las personas para cada alternativa.

Guía N°4

Analizando los resultados

Siguiendo con el ejemplo de la opción 2 de esta guía (Figura 2), a partir de observar el gráfico, podríamos decir que a la mayoría de las personas les parece “Muy mal” la presencia de basura en la playa y que a una persona le parece “Muy bien”. También podríamos decir que muchas personas son indiferentes frente a esto.

¡¡¡Ahora ustedes!!!

ACTIVIDAD 3: ¿Qué hemos averiguado?

1. Observen primero uno de los gráficos que han hecho ¿Hay alguna respuesta que se repita más que otra? _____

2. A la vista de sus gráficos ¿Qué piensan las personas de su escuela sobre la presencia de basuras en las playas? _____

2. ¿Por qué creen que piensan eso? _____
